

ВИРТУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА**VIRTUALITY AS A RISK FACTOR****БАХТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат пед. наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».***АНТОНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРИЯНОВНА,***ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».***ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА,***ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».***BAKHTINA SVETLANA VLADIMIROVNA,***candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,**FSBEI HE “Mari State University”.***ANTONOVA OLGA VALERIANOVNA,***FSBEI HE “Mari State University”.***VASILYEVA ELIZAVETA VADIMOVNA,***FSBEI HE “Mari State University”.*

В статье рассматривается проблема интернет-зависимости как фактора риска для молодежи. Выделены базовые типы виртуальной зависимости. Проанализированы причины ее возникновения, виды, симптоматика, последствия интернет-зависимости. Приведены статистические данные подростковой зависимости в Азии и Европе. А также методы ее профилактики и психотерапевтической коррекции. Рассмотрены не только негативные, но и положительные аспекты интернет-зависимости. Представлены результаты исследований ученых, специалистов. Сделан вывод о наличии потенциальных рисков личности, живущей в состоянии виртуальной реальности.

The article deals with the problem of Internet addiction as a risk factor for young people. The basic types of virtual dependency are highlighted. The causes of its occurrence, types, symptoms, and consequences of Internet addiction are analyzed. Statistical data on adolescent addiction in Asia and Europe are presented. As well as methods of its prevention and psychotherapeutic correction. Not only the negative, but also the positive aspects of Internet addiction are considered. The results of research by scientists and specialists are presented. It is concluded that there are potential risks of a person living in a state of virtual reality.

Ключевые слова: *аддикция, виртуальность, Интернет-зависимость, веб-серфинг, эскапизм, подростки, психологические особенности.*

Key words: *addiction, virtuality, web surfing, Internet addiction, escapism, teenagers, psychological characteristics.*

Одним из видов аддиктивного поведения сегодня можно считать и виртуальную зависимость, которая отличается тем, что человек пытается уйти от окружающей его реальности, трансформируя свое психическое и эмоционального настроение в виртуальное пространство. Погружаясь в компьютерный мир, человек отстраняется от повседнев-

ных забот и проблем, которые оказывают на него негативное влияние. Между тем, такое отстранение от реального мира может привести не только к ослаблению психической деятельности личности, но также может вызвать и её деградацию [2, с. 107].

Отметим, что интернет-зависимость может поразить любого человека, независимо от его возраста, однако чаще всего этой пагубной привычке подвержены подростки. Впервые термин интернет-зависимость использовал в 1995 году американский психиатр И. Голдберг. Подобная форма аддикции поначалу воспринималась врачами-психиатрами достаточно скептически, но затем эта проблема стала затрагивать такое количество лиц, что общественность забила тревогу.

Подростковая интернет-зависимость обусловлена в первую очередь тем, что в этом возрасте у подростков происходит становление личности, появляются психологические проблемы, решение которых подросток ищет в виртуальном мире. По статистике, данным расстройством страдают 10-15% азиатских подростков, а в Европе и США их число составляет 3-5% [6, с. 443].

Учёные выделяют базовые типы виртуальной зависимости:

– Зависимость от веб-серфинга, который подразумевает непрерывный и бессистемный поиск любой информации. Заходя на сайт, чтобы найти определённую информацию, вскоре подросток отвлекается на другую, и переходит по ссылке на иной ресурс, ему не нужный. Таким образом, происходит загрузка мозга ненужной информацией, при этом человек отвлекается от того, что ему на самом деле было нужно;

– Зависимость от онлайн-общения в интернете, которая выражается в том, что человек приобретает огромное количество виртуальных друзей в социальных сетях, осуществляет постоянную переписку с ними, «зависая», таким образом, в чатах и на форумах. Повседневная жизнь отходит на второй план, живое общение заменяется виртуальным;

– Игровая зависимость, которая поражает не только подростков, но и взрослых людей, как правило, мужчин. Так, заходя на игровой сайт вначале от скуки, человек постепенно втягивается в игровое пространство, находит там своих друзей, и впоследствии игра так его затягивает, что у него появляются признаки игромании;

– Зависимость от виртуального казино, лотерей и тотализаторов также выступает одним из видов зависимости и выражается в том, что человек, ощущая нехватку адреналина в жизни, пытается найти его виртуальном мире. Часто это сопровождается желанием человека получить деньги необременительным способом. Подобного рода зависимость в дальнейшем может привести к тому, что человек начнёт тратить все деньги на ставки, вплоть до появления огромных долгов за взятые кредиты.

Причиной возникновения у подростков интернет-зависимости чаще всего выступает эскапизм, то есть желание сбежать от повседневных проблем и скуки, и поиск более комфортного пространства, нежели существующее в реальности. В таких случаях на помощь приходит интернет, поскольку он предоставляет огромный выбор тематических сообществ в мессенджерах и социальных сетях, а привычка многих обладателей гаджетов «зависать» в интернете этому активно способствует.

Формированию такой аддикции способствуют следующие факторы:

– Потребность подростка в самоутверждении и самореализации. Особенно это касается игнорируемых детей, страдающих от невзрачной внешности, от отсутствия авторитета в коллективе, от невнимания противоположного пола и т.д. Попадая в виртуальную среду, где никто не видит его лица и где есть возможность в любое время покинуть сайт или выйти из беседы, подросток отбрасывает свои тревоги и смело высказывает своё мнение по тому или иному поводу. Чаще всего именно в виртуальной среде подросток находит своих единомышленников, с которыми он может поделиться своими переживаниями и страхами. Таким образом, виртуальная среда в некотором роде становится средством психотерапии для подростка,

что позволяет ощутить ему свою значимость и вернуть утраченное достоинство;

– Низкая самооценка, которая напрямую связана с потребностью подростка в самоутверждении и самореализации. В этой связи, типичными признаками виртуальных аддиктов выступают неудовлетворённость собственным статусом, чувство неполноценности и огромное количество комплексов. Обезличенность интернет-сети позволяет индивиду на какое-то время представить себя абсолютно другим человеком, поэтому в виртуальной реальности подросток нередко присваивает себе черты своего кумира.

– Отсутствие друзей в реальной жизни также способствует тому, что человек стремится погрузиться в виртуальный мир, общение в котором носит безопасный характер, где появляются новые друзья, чьи интересы совпадают с его интересами. Виртуальный мир, таким образом, создаёт для индивида иллюзию интересной и насыщенной жизни;

– Проблемы в семье, защиту от которых подросток ищет в интернет-пространстве. Чересчур занятые родители или, напротив, родители, не уделяющие должного внимания своим детям, становятся причиной того, что подросток ищет адекватную замену родительским отношениям в повседневной жизни;

– Привычка родителей, у которых нет времени или желания заниматься с детьми и которые оставляют их наедине с гаджетами с раннего возраста, может иметь в дальнейшем опасные последствия. Так, дети, не получающие любви от своих родителей, в дальнейшем также не будут уделять внимание своим состарившимся родителям [3, с. 84].

Пусковым механизмом для погружения детей в виртуальную реальность стала и популяризация профессий, связанных с IT-технологиями. В последние десятилетия востребованными направлениями при выборе профессии выступают: программирование, цифровой маркетинг, веб-дизайн и т.д. Популярность данных направлений объясняется и модой на них, и большими финансовыми возможностями при их освоении [7, с. 126].

Если говорить об отрицательном влиянии интернет-зависимости, надо заметить, что систематическое и неконтролируемое нахождение подростков в виртуальном пространстве может привести к негативным последствиям, и в первую очередь это касается функционирования головного мозга у молодых людей. Так, они утрачивают способность к глубокому анализу окружающих событий и фактов, у них рассредоточивается внимание, ухудшается интеллект. Более того, виртуальное общение приводит к тому, что человек становится неспособным общаться с живыми людьми, становится асоциальным. Подросток может замкнуться в себе, отказываться от пищи, испытывать трудности с засыпанием. Могут появиться нарушения физического состояния: появление сколиоза из-за проблем с позвоночником, серьёзное ухудшение зрения, возникновение патологий сердечно-сосудистой системы и т.д. Психиатры отмечают, что дети, проводящие большое количество времени в интернет-пространстве, становятся причиной ссор между супругами, а также между собой и родителями.

Таким образом, интернет-зависимость способствует появлению огромного количества психологических проблем, которые могут включать: длительные депрессии, конфликты с окружающим социумом, сложности общения с окружающими людьми, потерю способности контролировать время, проводимое за компьютером, дискомфорт при невозможности пользоваться гаджетами [5]. У подростка происходят негативные изменения личности, которые в дальнейшем могут сформировать социопатию, последствиями которой могут стать неспособность создать нормальную семью, устроиться на работу и испытывать трудности в коммуникации. [4, с. 19].

Специалисты выделяют следующие этапы возникновения киберзависимости: на первой стадии происходит нарушение распорядка дня, снижение аппетита, отсутствие интереса к привычным занятиям, к друзьям и родственникам. Вторая стадия характеризуется появлением проблем с учёбой, отсутствием контакта со сверстниками, ухудшением внимания и т.д.

На третьей стадии могут появиться патологии нервной системы, возникают физические заболевания, снижается иммунитет и т.д.

Для решения проблемы интернет-зависимости детей и подростков необходимо:

- Проявление внимания и заботы со стороны родителей к проблемам ребёнка;
- Благоприятный климат в семье;
- Гармонизация межличностных отношений со сверстниками;
- Положительный пример родителей;
- Вовлечение в различные виды досуга;
- Ограничение времени проведения за компьютером и т.д. [1, с. 119].

В то же время нельзя отрицать и пользу некоторых компьютерных игр. Например, обучающие и развивающие игры: шахматы, квесты и др. Такие игры, как правило, не содержат сцен насилия и при грамотном подходе, пробуждают интерес к истории, дают возможность почувствовать себя участником событий далекого прошлого, развивают усидчивость, внимание, пространственное мышление, логику, память, эрудицию. Нельзя внушать подростку отношение к компьютеру как к сверхценности. Так, например, возможность поиграть на компьютере не должна становиться наградой за успехи. Нужно дать понять, что в эти игры играют чаще всего от скуки. Мудрые родители стараются, чтобы интерес ребенка к компьютеру с самого начала был не потребительским, а познавательным и практическим. Тогда это может стать основой и для будущей профессии их сына или дочери (программист, системный администратор).

Если развитие интернет-зависимости приняло угрожающий характер, необходимо обратиться к психиатру, поскольку в данном случае требуется помощь специалиста. При коррекции данного недуга специалист, как правило, использует как вербальные, так и невербальные способы взаимодействия, которые при успешном лечении приводят к выздоровлению. Медикаментозные средства обычно не применяются, исключения составляют случаи, когда имеет место глубокая депрессия и серьёзные психические проблемы [8, с. 243].

Таким образом, используя психотерапевтические методы, специалист может изменить патологические установки поведения подростка и помочь ему научиться контролировать своё поведение. Однако прежде чем начать лечение, врач должен, в первую очередь, выявить причины, которые способствовали возникновению интернет-аддикции. Для успешного лечения необходимо устранить все провоцирующие факторы, а затем с помощью различных видов психотерапии (психоаналитической, рациональной, когнитивно-поведенческой и т.д.) помочь справиться с патологией. Подчеркнём, что интернет-зависимость, как правило, не вызывает необратимых процессов и успешно поддаётся коррекции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безенкова Т.А., Мананникова А.В., Безенков К.Е. Профилактика Интернет-зависимости у подростков как необходимое условие обеспечения качества обучения и воспитания // Современное педагогическое образование. 2019. № 10. С. 117-120.
2. Дереча В.А. Психология зависимостей. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 217 с.
3. Захарова Е.М., Берникова С.М., Бакина М.И., Андреева М.В. Проблема Интернет-зависимости в школьной, молодежной и взрослой среде // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2020. № 12. С. 82-86.
4. Кирей А.Х., Султанов А.Т. Современные проблемы компьютерной и Интернет-зависимости школьников // Информационная зависимость детей и подростков: проблема и потенциальные резервы в воспитании подрастающего поколения. сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. сост. Г. Х. Мусина-Мазнова. Астрахань, 2020. С. 18-21.
5. Ласыгина Е.А., Челнокова А.С. Проблема Интернет-зависимости подростков в России //

Столица науки. 2020. № 6 (23). С. 443-447.

6. Сельская О.В., Стерлигова О.П. Интернет-зависимость в эпоху цифровой экономики и ее влияние на индивидуальные особенности личности // Человеческий капитал. 2021. № S5-3 (149). С. 125-129.

7. Шагиева Г.Р. Интернет-зависимость – проблема современного общества // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2019. № 2. С. 240-244.

© Бахтина С.В., Антонова О.В., Васильева Е.В., 2024.